

«MIYNET QATNASIQLARIN HUQIQIY TARTIPKE SALIWGA
BAYLANISLI TARAW NIZAMSHILIGI ANALIZI: TEORIYA HAM
AMELIYAT» ATAMASINDAGI RESPUBLIKALIQ ILMIMY-AMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLALI

TOPLAMI

28-29-NOYABR

2025

**BERDAQ ATINDAGI QARAQALPAQ
MAMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HAM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASII**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĞÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**MIYNET QATNASÍQLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWGA BAYLANÍSLÍ
TARAW NÍZAMSHÍLÍGÍ ANALIZI: TEORIYA HÁM ÁMELIYAT**

atli respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2025

Reymbaeva G.K. РОЛЬ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	106
Panabergenova J.T. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	113
Kadirbaev A.S. ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УЗБЕКИСТАНА	122
Shinibekov A.T. МИЙНЕТ ЕТИЎ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛИ ДАЎЛАРДЫҢ ТИЙИСЛИГИ ҲЭМ СУДЛАЎЛЫЛЫҒЫ МАСЕЛЕЛЕРИ	126
Xojamuratov D.B., Adilxanova A.A. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ЭТАПЫ, ТРЕБОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ	132
Saparbaev D.A. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	137
Yuldashev U.U., Shamsheva Z.K. MEHNAT QONUNCHILIGINING INSTITUTSIONAL RIVOJLANISHI VA BIZNES SUBEKTLARINING HUQUQIY MUNOSABATLARI	141
Ayapbergenova G.P. “MAJBURIY VA IXTIYORIY MIGRATSIYA OQIMLARINING GLOBAL DINAMIKASI: TENDENSIYALAR VA XAVF OMILLARI”	147
Aymuratova N.T. ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА.	155
Sadullayev M.A. NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNING MEHNATINI HUQUQIY JIHATDAN TARTIBGA SOLISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	160
Kutlimuratova D.Sh. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT MUNOSABATLARINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING YANGI YONDASHUVLARI	166
Dauletbayeva A.B., Sarsenbaeva A.T. MUAYYAN HUQUQDAN MAHRUM QILISH TARIQASIDAGI JAZO CHORASINI TAYINLASH	176
Xusanova A.A. QORAQALPOG'ISTONDA EKOLOGIK SOHADAGI DAVLAT SIYOSATINING YO'NALISHLARI	182
Sháribaeva S.O. MIYNET PENEN DÚZETIW JAZASÍNÍN ORÍNLANÍWÍ	189

QORAQALPOG'ISTONDA EKOLOGIK SOHADAGI DAVLAT SIYOSATINING YO'NALISHLARI

A. A. Xusanova

*Qoraqalpoq davlat universiteti
Yurisprudensiya ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi
xusanovaadolat3@gmail.com*

Annotatsiya. So'nggi yillarda atrof-muhit muhofazasi, iqlim o'zgarishi, ekologik muammolar kabi masalalar global darajada eng dolzarb mavzulardan biriga aylangan. Inson faoliyati natijasida tabiiy muvozanat buzilib, turli ekologik falokatlar yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, Orol dengizining qurishi, atmosfera ifloslanishi, yerlarning sho'rlanishi kabi muammolar Markaziy Osiyoda, xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasida chuqur ekologik inqirozga sabab bo'lgan. Mazkur maqolada ekologik muammolar, ularning kelib chiqish sabablari, Orol fojiasi va Qoraqalpog'iston hududida yuzaga kelgan ekologik muammolar atroflicha yoritiladi

Kalit so'zlar. Ekologiya, Orol fojiasi plastik chiqindilar, ekologik muvozanat

Annotation. In recent years, issues such as environmental protection, climate change, and ecological problems have become one of the most pressing topics on a global scale. As a result of human activity, the natural balance is being disrupted and various ecological disasters are occurring. In particular, problems such as the drying up of the Aral Sea, atmospheric pollution, and land salinization have caused a deep ecological crisis in Central Asia, particularly in the Republic of Karakalpakstan. This article will provide a comprehensive overview of ecological problems, their causes, the Aral Sea tragedy, and the ecological problems that have arisen in the territory of Karakalpakstan.

Key words. Ecology, Aral Sea disaster, plastic waste, ecological balance

Ma'lumki bugungi kunda ekologiya masalasi insoniyat hayotining barcha jabhalariga bevosita ta'sir ko'rsatayotgan bo'lib, u davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Buning asl sababi esa, bugungi kunga kelib global miqyosda ko'plab ekologik muammolarning mavjudligidir. Havo va suvning ifloslanishi, iqlim o'zgarishi va global isish, bio xilma-xillikning yo'qolishi, o'rmonlarning kesilishi, yer resurslarining degradatsiyasi, plastik chiqindilar muammosi kabilar bevosita inson salomatligiga, iqtisodiy rivojlanishga va ekologik muvozanatga

ham taxdid solmoqda. Ekologik muvozanat — inson, o‘simlik va hayvonlar uchun zarur bo‘lgan tabiiy sharoitlar muvozanati. Ma’lumki, tabiat komponentlari bir-birlari bilan uzviy bog‘langan, doim o‘zaro aloqada va ta’sirdadir. Ular komponentlar o‘rtasida muttasil ravishda ro‘y berib turadigan modda va energiya almashinuvi oqibatida hosil bo‘ladi va tabiatning bir butunligini ta’minlaydi. Tabiat komponentlari o‘rtasidagi bunday o‘zaro ta’sir va aloqalar uzoq geologik davrlar mobaynida rivojlanib, turli joylarda turli ekosistemalarni shakllanishiga olib kelgan. Ekosistemalarda modda va energiyaning kirib kelishi bilan chiqib ketishi o‘rtasida dinamik tenglik yuzaga kelgan. Bunday tenglik yoki muvozanat ekosistemani sifat jihatdan ma’lum bir holatda uzoq muddat mavjud bo‘lib turishini ta’minlaydi. Ekologik muvozanatning 2 xil ko‘rinishi mavjud bo‘lib, komponentlararo ekologik muvozanat ya’ni ekosistema komponentlari o‘rtasidagi tenglikka asoslanadigan, ikkinchisi esa hududiy ekologik muvozanat — biror hududda intensiv va ekstensiv tarzda foydalaniladigan joylarning ayrim nisbatlari asosida yuzaga kelib, shu hududning ekologik muvozanatini buzilmasligini ta’minlaydi³⁷.

Sir emaski, bugungi kunda sanoatning haddan tashqari rivojlanishi, chiqindilarning ko‘pligi va tozalash tizimlarining yetarli emasligi, qishloq xo‘jaligi faoliyati – pestitsidlar va mineral o‘g‘itlarning ko‘p miqdorda qo‘llanilishi, Orolbo‘yi mintaqasida suv resurslarining noto‘g‘ri boshqarilishi, o‘rmonlarning kesilishi, tabiiy filtrlash va eroziya oldini olish funksiyalarining yo‘qolishi, transport vositalarining ko‘payishi – havoga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdori ortishi, ekologik muammolar asosan inson faoliyati bilan bog‘liqligining yaqqol isbotidir³⁸. Ushbu omillarning barchasi bugungi kundagi eng yirik ekologik fojialardan biri, Orol dengizi muammosini olib keldi. Orol dengizi — tarixda dunyodagi to‘rtinchi yirik yopiq dengizlardan biri bo‘lgan. 1960-yillardan boshlab Amudaryo va Sirdaryoning suvini sug‘orishga

³⁷ O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi

³⁸ O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim vazirligi rasmiy sayti — www.eco.gov.uz

yoʻnaltirish natijasida Orol dengizi qurib boshladi. Uning maydoni 68ming kvadrat kilometrdan atigi 10-15foizgacha qisqardi. Bu ekologik fojia nafaqat mintaqaviy, balki global ekologik muammo sifatida eʼtirof etildi. Paxta yetishtirishda Amudaryo va Sirdaryodan ortiqcha suv olinishi va uni paxta yerlariga yoʻnaltirilishi, yaʼni mamlakatimiz iqlimi moʻtadil boʻlganligi sababli paxta va paxtakorlik faoliyati uchun toʻgʻri kelmasligi inobatga olinmasligi, sugʻorish tizimlarining samarasizligi, siyosiy befarqlik va ekologik masalalarning eʼtiborsiz qoldirilishi, aholining sezilarli darajada koʻpayishi, urbanizatsiya va Orol dengizi havzasida yirik gidrotexnik va irrigatsiya inshootlarining qurilishi sayyoramizdagi eng chiroyli havzaning qurishiga olib keldi. Orol qurishining oqibatida esa nafaqat iqlimning keskin oʻzgarishi, yozda issiq, qishda sovuqroq boʻlishi, atmosferaning changlanishi va tuzli shamollar, yuqori kasallanish, xususan nafas yoʻllari, allergiya, sil, astma kabi kasalliklarning yaqin yillarda aholi orasida tez suratlar bilan oshishi, shu hudud iqtisodiyotning inqirozga yuz tutishi, baliqchilik sanoatining yoʻqolishi, qishloq xoʻjaligi inqirozi, balki tabiatga ham oʻzining salbiy taʼsirini koʻrsatdi. Mintaqada hayvonot va oʻsimliklar olami genofondining deyarli yarmidan koʻpi, asosan baliqlarning 11 ta, sut emizuvchilarning 12 ta, qushlarning 26 ta va oʻsimliklarning 11 ta turi yoʻq boʻlib ketdi³⁹.

Barchamizga maʼlumki, Qoraqalpoqiston Respublikasi Orolboʻyi mintaqasida joylashgan boʻlib, Orol dengizining qurishi natijasida eng koʻp zarar koʻrgan hudud hisoblanadi. Ushbu hududda suv tanqisligidan mahalliy aholi bir necha yillardan buyon aziyat chekib kelmoqda. Sugʻorish uchun suv resurslari yetarli emas. Amudaryodan keladigan suv hajmi yil sayin kamayib bormoqda. Bu esa qishloq xoʻjaligi, ichimlik suvi taʼminoti va sanitariya holatiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Bundan tashqari shoʻrlanish va eroziya juda yuqori. Yerlar shoʻrlanishi yildan yilga kuchayib bormoqda. Shoʻr yerlar qishloq xoʻjaligida

³⁹ Micklin, P. (2007). "The Aral Sea Disaster" – Annual Review of Earth and Planetary Sciences, UNESCO Orolboʻyi mintaqasi boʻyicha hisobotlari

yaroqsiz bo‘lib qolmoqda. Shamol eroziyasi esa unumdor qatlamni uchirib, tuproqni qumsizlantirmoqda. Atmosfera va havoning ifloslanishi esa global miqyosda oshmoqda. Orol dengizining tubidan ko‘tarilgan chang va zaharli tuzlar havo orqali butun mintaqaga tarqalmoqda. Ekotizimning buzilishi esa yuqorida keltirganimizdek Qoraqalpog‘istonning ko‘plab hududlarida hayvonot va o‘simlik dunyosi qisqarib borishiga, ko‘llar qurishiga, yuqorida keltirilganidek suv qushlari va baliqlar yo‘qolishiga sabab bo‘lib kelmoqda.

Ushbu holatlardan kelib chiqqan holda Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda O‘zbekiston hukumati bu muammolarni bartaraf etish uchun bir qator chora-tadbirlar ko‘rmoqda. Xususan, BMT va Xalqaro donor tashkilotlari bilan birgalikda Orolbo‘yini yashil hududga aylantirish ishlari jadal rivojlangan, “Yashil makon” va “Orol uchun kurash” kabi tashabbusli dasturlar orqali millionlab daraxtlar ekilmoqda. Hozirda Orol dengizining qurigan tubi hududida qariyb 600 ming gektarlik maydonda sho‘r va nam tuproqlarda o‘rmonzorlar barpo etish maqsadida birinchi marta noyob o‘simlik Arundo donax tajriba maydonida sinovdan o‘tkazilmoqda. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, ekish ishlari O‘rmon xo‘jaligi ilmiy-tadqiqot instituti professori Zinoviy Novitskiy boshchiligida olib borilmoqda. Professorning aytishicha Arundo donax, Orol dengizining qurigan tubi uchun maxsus boshqa hududlardan olib kelingan bo‘lib, 1–2 yil ichida Orolning butun hududida shu o‘simlik ekilishi kutilmoqda. Chunki uning ildiz so‘rg‘ichlari tez unib chiqadi va tuzli shamollarning oldini olishda qo‘l keladi. Bundan tashqari Arundo donaxning poyasidan qurilish, to‘qimachilikda foydalanish, shuningdek, uni yem–xashak sifatida ham ishlatish mumki⁴⁰.

Orol hududida bo‘layotgan o‘zgarishlar, albatta, Yevropa Ittifoqining ham e’tiboridan chetda qolmadi. Xususan, 2022-yilda Yevropa Ittifoqi O‘zbekistonga sovg‘a sifatida va hukumatning sahroga aylanayotgan yerlarini tiklash bo‘yicha

⁴⁰ <https://daryo.uz/>

sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Orol dengizining qurigan tubiga 27 ming tup daraxt ekishni rejalashtirdi. Shu maqsad yo'lida Yevropa Ittifoqi (YeI) va O'zbekistonning davlat tashkilotlari vakillaridan iborat 30 kishilik delegatsiya Qoraqalpog'iston Respublikasiga va Orolbo'yi mintaqasini qo'llab-quvvatlash bo'yicha YeI majburiyatlari doirasidagi BMT ning Inson xavfsizligi bo'yicha Ko'p tomonlama sheriklik trust jamg'armasining mahalliy loyihasi hududlariga tashrif buyurib, Mo'ynoq va «Kemalar qabristoni» ga tashrifning birinchi kunida YeI elchilari daraxtlarning birinchi to'plamini ekdilar hamda mintaqaning «yashil» kelajagida YeI va a'zo-davlatlarning ulushini eslatib turuvchi esdalik taxtachasini o'rnatishgani Orol kelajagi uchun ahamiyatli.

Bugungi kunda ham Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda falokat zonalarini tiklashga yo'naltirilgan qator tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi. Zero, ularning fikricha Orol dengizining yo'qolishi — bu milliy va xalqaro chegaralardan o'tadigan falokatdir. Shu sababli Yevropa yashil kursi va Markaziy Osiyo bo'yicha YeI ning yangi Strategiyasiga muvofiq, Yevroititfoq va uning a'zo-davlatlari O'zbekistonni atrof-muhit degradatsiyasini oldini olish hamda zarar ko'rgan aholining barqarorligini oshirish bo'yicha barcha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashga tayyor.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-martdagi farmoni⁴¹ Orolbo'yi mintaqasida ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan davlat siyosati va xalqaro hamkorlikka oid muhim choralar haqida ma'lumot beradi. Ushbu farmon mamlakatning ekologik barqarorlikka erishish yo'lidagi sa'y-harakatlarini ifoda etadi va ilmiy tadqiqotlar natijalari asosida yechimlar taklif qildi.

⁴¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-martdagi PF-6202-sonli Farmoni. Orolbo'yi mintaqasida ekologik barqarorlikni ta'minlash.

BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Orolbo‘yi hududini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi deb e‘lon qilishni taklif etdi.⁴²

Tashabbus global miqyosda qo‘llab-quvvatlandi va joriy yilning may oyida BMT Bosh Assambleyasida bir ovozdan tegishli rezolyutsiyani ma‘qulladilar. Shu bilan birga, qo‘yilgan vazifalarni amalga oshirish uchun ekologik falokat hududining hozirgi ko‘rinishi, u yerda yuz berayotgan o‘zgarishlar haqida to‘liq o‘rganishga kirishdilar.

Shu munosabat bilan, BMTning O‘zbekistondagi Orolbo‘yi hududi uchun inson xavfsizligi bo‘yicha Ko‘psherklik trust fondi moliyalashtirayotgan YUNESKO bilan birgalikdagi “Barqaror qishloq hududlari rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash orqali Orolbo‘yi mintaqasida inson xavfsizligining dolzarb muammolarini hal qilish” Qo‘shma dasturi doirasida 2019 yilning kuzida va 2020 yilning bahorida Markaziy Osiyoning davlatlararo muvofiqlashtiruvchi suv xo‘jaligi komissiyasi Ilmiy axborot markazining ikkita ekspeditsiyasini qo‘lladi. 2017-yilda Orolbo‘yi mintaqasi uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson xavfsizligi bo‘yicha ko‘p tomonlama sheriklik trust fondi tuzilgan bo‘lib, u og‘ir ekologik hududda yashayotgan aholiga amaliy yordam ko‘rsatish uchun xalqaro hamjamiyatning tayanch platformasi bo‘lib xizmat qilmoqda. Mazkur fondga Norvegiya, Finlyandiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Yevropa Ittifoqi, Germaniya, BAA, Turkiya, Shveysariya kabi davlatlar donorlik yordamlarini ko‘rsatib, katta qiziqish bildirayotgani uning istiqboli katta ekanligini ko‘rsatib turibdi.

Hozirgi kunda Orol muammosining keng ko‘lamda o‘rganilishi, muammoning yechimini qidirish global mavzuga aylanganligini Prezidentning har yilgi chiqishlari, nutqlari va qarorlaridan ham ko‘rishimiz mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev Orol dengizining qurigan joyiga borib, vaziyatni ko‘rdi. Prezidentimiz bu yerda ekologlar va o‘rmon xo‘jaligi mutaxassislari bilan

⁴² <https://president.uz/uz/lists/view/3851>

suhbatlashib, shu murakkab sharoitda Orol maydonida o‘simliklar ekish bo‘yicha katta tajriba orttirilgani va endi bu ishlarni ilmiy asoslangan tarzda davom ettirish kerakligi haqida aytib o‘tdi.

Bugungi kunda ro‘y berayotgan bu o‘zgarishlar va islohotlar, albatta, Orolning fojiali holatini yaxshilashga xizmat qiladi va Qoraqalpog‘iston hududidagi muammoli holatlarni bartaraf etishga oz bo‘lsa-da o‘z hissasini qo‘shadi degan umiddamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

- 1.Odum E. P. "Fundamentals of Ecology" (ekologiya asoslari klassik asari)
- 2.Micklin, P. (2007). "The Aral Sea Disaster" – Annual Review of Earth and Planetary Sciences
- 3.Karakalpak State University – ekologiya fakultetining materiallari
- 4.Ekologik qonunchilik to‘plami – Lex.uz portali.
- 5.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-martdagi PF-6202-sonli Farmoni. Orolbo‘yi mintaqasida ekologik barqarorlikni ta‘minlash.
- 6.Rahimberdiyeva, X. R. (2022, May). Orol bo‘yi mintaqasida 1960-yillaridan 2022-yillgacha bo‘lgan o‘zgarishlar hamda olib borilayotgan islohotlar tahlili. In Conference Zone (pp. 141-145).
7. Ганиев, Ерполат Жамильевич. "Гражданско-правовая ответственность за неисполнение обязательств по оказанию платежных услуг." EUROPEAN AND ASIAN LAW REVIEW 8.2 (2025): 65-72.
8. Шамшетов Шарафатдин Сарсенович Договорное представительство в суде по законодательству Республики Узбекистан // Архивариус. 2017. №3 (18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dogovornoe-predstavitelstvo-v-sude-po-zakonodatelstvu-respubliki-uzbekistan> (дата обращения: 22.12.2025).